

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕНСОРОВ СЛЮНЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Яхшибоев Р.Э.

Ташкентский университет информационных технологии имени

Мухаммада ал-Хоразмий

yaxshiboyevrustam@gmail.com

Аннотация – в данной статье рассмотрены существующие сенсоры слюны человека и их применения. Слюна человека является уникальным биологическим материалом, который может содержать множество полезной информации о здоровье человека. Различные биомаркеры в слюне могут использоваться для диагностики различных заболеваний, в том числе болезней полости рта, иммунных нарушений, инфекционных заболеваний, диабета, рака и других. В настоящее время на рынке существует множество сенсоров слюны человека, предназначенных для сбора, анализа и интерпретации биомаркеров, содержащихся в слюне человека. Также описаны последние достижения в разработке и применении этих сенсоров в медицине, биомедицинских исследованиях и спорте.

Ключевые слова – слюна человека, сенсор слюны, биомаркер, медицина, биомедицина, биотехнология.

I. ВВЕДЕНИЕ

Сенсоры слюны — это устройства, которые используются для анализа состава слюны и определения концентрации различных биомаркеров. Эти устройства часто используются в медицинских исследованиях и диагностике для оценки здоровья пациентов.

Некоторые из биомаркеров, которые можно обнаружить в слюне, включают в себя гормоны, ферменты, антитела, микробы и другие молекулы, которые могут свидетельствовать о состоянии здоровья человека.

Сенсоры слюны могут использоваться для обнаружения и диагностики таких состояний, как болезни десен, инфекции полости рта, болезни Альцгеймера, сахарный диабет и даже некоторых видов рака.

Кроме того, сенсоры слюны могут быть использованы в мониторинге здоровья и физической формы, например, для оценки уровня гидратации тела, уровня стресса и даже для оценки потенциала выносливости при физических нагрузках.

Одним из преимуществ сенсоров слюны является их неинвазивный характер, поскольку их использование не требует забора крови или других болезненных процедур. Кроме того, слюна легко доступна для образца, что облегчает процесс диагностики и мониторинга здоровья.

Сенсоры слюны также могут быть использованы для мониторинга прогресса лечения и эффективности лекарственных препаратов. Например, они могут помочь определить, достаточно ли доза лекарства эффективна или требуется ее корректировка. Они также могут использоваться для оценки побочных эффектов лекарственных препаратов.

Сенсоры слюны уже используются в некоторых клинических исследованиях, и они могут стать важным инструментом для диагностики и мониторинга заболеваний в будущем. Кроме того, развитие технологии сенсоров слюны может привести к созданию портативных устройств, которые будут легко доступны для широкой аудитории и которые можно будет использовать в домашних условиях [1-4].

Однако следует отметить, что использование сенсоров слюны все еще находится в стадии разработки, и более широкое их применение требует дальнейших исследований и тестирования. Кроме того, существует

необходимость в разработке стандартов для обработки и анализа данных, полученных с помощью сенсоров слюны, чтобы обеспечить точность и надежность результатов.

Также стоит отметить, что некоторые биомаркеры в слюне могут меняться в зависимости от времени суток, состояния здоровья пациента и других факторов, что может оказать влияние на точность результатов. Поэтому необходимо учитывать эти факторы при интерпретации данных, полученных с помощью сенсоров слюны.

Некоторые примеры сенсоров слюны, которые уже находятся в разработке, включают устройства, которые могут измерять уровень глюкозы, гормона кортизола, амилоида и других биомаркеров. Кроме того, некоторые устройства могут измерять pH уровень слюны, что может быть полезно для мониторинга состояния здоровья полости рта и предотвращения развития кариеса и других заболеваний.

В целом, сенсоры слюны представляют собой перспективную технологию, которая может стать важным инструментом для диагностики и мониторинга заболеваний в будущем. Однако для их широкого применения необходимо продолжать исследования и тестирования, чтобы обеспечить точность, надежность и безопасность использования [4-8].

II. АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СЕНСОРА СЛЮНЫ ЧЕЛОВЕКА

Существует несколько типов сенсоров слюны, которые могут быть использованы для мониторинга состояния здоровья человека. Некоторые из них включают:

1. Электрохимические сенсоры - они измеряют концентрацию различных веществ в слюне, используя электрохимические реакции. Такие

сенсоры могут быть использованы для измерения уровня глюкозы, лактата, ацетона, а также других метаболитов.

2. Оптические сенсоры - они используются для измерения определенных биомаркеров в слюне с помощью оптических методов. Некоторые из таких биомаркеров включают кортизол, амилоид, цитокины и другие протеины.

3. Микроэлектромеханические сенсоры (MEMS) - они используются для измерения физических параметров, таких как pH-уровень, температура и давление. Такие сенсоры могут быть использованы для мониторинга состояния полости рта и предотвращения развития кариеса.

4. Наносенсоры - они используются для измерения очень малых количеств веществ в слюне, например, некоторых белков и молекул ДНК. Такие сенсоры имеют высокую чувствительность и могут быть использованы для диагностики некоторых заболеваний, включая рак и инфекционные заболевания.

Каждый из этих типов сенсоров имеет свои преимущества и ограничения, и выбор конкретного типа зависит от цели мониторинга и биомаркеров, которые необходимо измерить. Однако все они могут стать важным инструментом для диагностики и мониторинга заболеваний в будущем [9-12].

Рассмотрено несколько типов сенсоров слюны человека, таких как электрохимические, оптические, микроэлектромеханические (MEMS) и наносенсоры. Основные преимущества и недостатки сенсоров слюны указано ниже.

1. Электрохимические сенсоры слюны:

Преимущества:

- Высокая чувствительность и специфичность;
- Низкая стоимость производства;
- Простота использования.

Недостатки:

- Требуют калибровки перед каждым использованием;
- Могут быть подвержены влиянию окружающей среды и других факторов, что может повлиять на точность результатов.

2. Оптические сенсоры слюны:**Преимущества:**

- Высокая чувствительность и специфичность;
- Не требуют калибровки перед каждым использованием;
- Не требуют контакта со слюной.

Недостатки:

- Более высокая стоимость производства по сравнению с электрохимическими сенсорами;
- Могут быть более чувствительны к окружающей среде.

3. Микроэлектромеханические (MEMS) сенсоры слюны:**Преимущества:**

- Могут быть очень компактными и портативными;
- Обеспечивают быстрое и точное измерение;
- Могут быть легко интегрированы в другие медицинские устройства.

Недостатки:

- Более высокая стоимость производства по сравнению с другими типами сенсоров;
- Требуют высокоточного производства и обработки.

4. Наносенсоры слюны:**Преимущества:**

- Очень высокая чувствительность и специфичность;
- Могут обнаруживать очень малые концентрации веществ;
- Не требуют контакта со слюной.

Недостатки:

- Более сложное производство и функционализация наноматериалов;
- Влияние факторов окружающей среды может повлиять на точность результатов.

В целом, все типы сенсоров слюны имеют свои преимущества и недостатки, и выбор определенного типа будет зависеть от конкретных задач и требований. Однако, в целом, сенсоры слюны могут предоставить многоценную информацию для диагностики различных заболеваний и отслеживания состояния здоровья человека. Они также могут быть использованы в медицинских приборах и портативных устройствах для мониторинга здоровья.

Одним из возможных применений сенсоров слюны является диагностика различных заболеваний, таких как диабет, рак, болезнь Альцгеймера и другие. Некоторые сенсоры могут измерять уровень глюкозы в слюне, что может помочь диагностировать диабет. Определенные маркеры белков в слюне также могут указывать на наличие рака или других заболеваний. Сенсоры слюны также могут использоваться для отслеживания состояния здоровья и мониторинга эффективности лечения.

Кроме того, сенсоры слюны могут быть использованы для обнаружения наркотиков и других веществ, которые могут быть опасными для здоровья. Это может быть полезным, например, при проведении тестов на наркотики на работе или в спорте.

Несмотря на все преимущества сенсоров слюны, они не являются универсальным решением для всех медицинских задач. Некоторые заболевания или состояния могут быть лучше диагностированы с помощью других методов, таких как анализ крови или тканей. Однако, сенсоры слюны могут быть полезным дополнением к существующим методам диагностики и мониторинга здоровья.

В целом, сенсоры слюны представляют собой важный инструмент в медицинской диагностике и мониторинге здоровья. Благодаря своей высокой чувствительности и специфичности они могут обнаружить даже очень малые концентрации веществ и помочь в диагностике различных заболеваний. Тем не менее, выбор конкретного типа сенсора слюны будет зависеть от конкретных требований и задач, которые необходимо решить.

III. ПРИМЕНЕНИЕ СЕНСОРОВ СЛЮНЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И ИССЛЕДОВАНИЯХ

Электрохимические сенсоры. Электрохимические сенсоры слюны являются одним из наиболее распространенных типов сенсоров, используемых для мониторинга состояния здоровья человека. Они работают на основе измерения электрохимических реакций, которые происходят между веществами в слюне и электродами в сенсоре.

Одним из наиболее часто измеряемых параметров при помощи электрохимических сенсоров является уровень глюкозы в слюне. Измерение уровня глюкозы в слюне может быть полезно для диагностики диабета и для мониторинга уровня глюкозы у пациентов с диабетом, особенно у тех, у кого имеются проблемы с контролем уровня глюкозы в крови.

Электрохимические сенсоры также могут использоваться для измерения других метаболитов в слюне, таких как лактат, ацетон и другие. Например, измерение уровня лактата может помочь в мониторинге уровня физической активности у спортсменов, а измерение уровня ацетона может быть полезно для диагностики диабетической кетоацидоза.

Одним из преимуществ электрохимических сенсоров является их высокая чувствительность и специфичность, что позволяет измерять концентрации веществ в слюне в очень низких концентрациях. Кроме того, электрохимические

сенсоры легко интегрируются с портативными устройствами и могут быть использованы в домашних условиях.

Однако у электрохимических сенсоров также есть некоторые ограничения. Например, они могут быть подвержены воздействию внешних факторов, таких как температура и влажность, что может повлиять на точность результатов. Кроме того, не все биомаркеры могут быть измерены с помощью электрохимических сенсоров, и некоторые вещества могут быть в слюне в концентрациях, которые слишком низки для измерения.

Электрохимические сенсоры слюны используются для измерения электрической активности веществ, содержащихся в слюне, таких как ионы, метаболиты, белки и другие молекулы. Они основаны на принципе, что при взаимодействии с ионами и молекулами вещества, электроды, находящиеся внутри сенсора, генерируют электрический сигнал, который может быть измерен и проанализирован.

Одним из наиболее распространенных типов электрохимических сенсоров слюны являются ион-селективные электроды, которые специфически реагируют на определенный тип ионов, таких как натрий, калий, хлор и другие. Эти сенсоры могут быть использованы для измерения уровня электролитов в слюне, что может помочь в диагностике и мониторинге заболеваний, связанных с нарушением баланса электролитов в организме.

Кроме того, электрохимические сенсоры могут быть использованы для измерения уровня глюкозы в слюне, что может быть полезно для диагностики диабета и мониторинга уровня глюкозы у пациентов, а также для оптимизации тренировочных программ в спорте.

Однако, как и в случае с другими типами сенсоров слюны, электрохимические сенсоры также имеют ограничения, связанные с изменчивостью состава слюны у разных людей и в разное время дня, а также с проблемами длительности хранения образцов слюны и точности измерений.

Тем не менее, электрохимические сенсоры слюны являются перспективным инструментом для многих областей, таких как медицинская диагностика и спортивная наука, и продолжают привлекать интерес исследователей.

Оптические сенсоры. Оптические сенсоры слюны используют оптические методы для измерения концентрации молекул в слюне, таких как белки, гормоны, метаболиты и другие. Они основаны на принципе, что определенные молекулы вещества могут взаимодействовать с оптическим полем, изменяя свойства света, проходящего через них. Эти изменения могут быть измерены и проанализированы, что позволяет определить концентрацию молекул вещества в слюне.

Одним из наиболее распространенных типов оптических сенсоров слюны являются флуоресцентные сенсоры, которые используют световой излучатель, чтобы возбудить флуоресценцию определенных молекул в слюне. Эти сенсоры могут быть использованы для измерения уровня метаболитов, таких как глюкоза и лактат, а также гормонов, таких как кортизол и адреналин.

Кроме того, оптические сенсоры также могут быть использованы для измерения уровня оксида азота в слюне, что может помочь в диагностике и мониторинге сердечно-сосудистых заболеваний и других заболеваний, связанных с нарушением функции эндотелия сосудов.

Однако, как и в случае с другими типами сенсоров слюны, оптические сенсоры также имеют ограничения, связанные с изменчивостью состава слюны у разных людей и в разное время дня, а также с проблемами длительности хранения образцов слюны и точности измерений.

Тем не менее, оптические сенсоры слюны являются перспективным инструментом для многих областей, таких как медицинская диагностика, научные исследования и спортивная наука, и продолжают привлекать интерес исследователей.

Другим типом оптических сенсоров слюны являются сенсоры, основанные на плазмонических наночастицах, которые используют плазмонный резонанс для измерения концентрации молекул в слюне. Эти сенсоры имеют высокую чувствительность и могут обнаруживать очень низкие концентрации молекул, что делает их полезными для многих приложений, включая диагностику заболеваний и мониторинг состояния пациентов.

Одним из примеров применения оптических сенсоров слюны является диагностика болезни Альцгеймера. Некоторые исследования показали, что уровень амилоида бета-пептида в слюне может служить индикатором риска развития болезни Альцгеймера. Оптические сенсоры, такие как плазмонические наночастицы, могут использоваться для измерения концентрации этого пептида в слюне, что может помочь в диагностике и мониторинге этой болезни.

Другим примером применения оптических сенсоров слюны является мониторинг уровня глюкозы в слюне у пациентов с диабетом. Эти сенсоры могут быть использованы для контроля уровня глюкозы в реальном времени без необходимости измерения уровня глюкозы в крови. Однако, как и другие типы сенсоров слюны, оптические сенсоры также имеют ограничения, связанные с точностью измерений, а также с надежностью и долговечностью самого сенсора.

Таким образом, оптические сенсоры слюны представляют собой многообещающую технологию, которая может быть использована для диагностики и мониторинга заболеваний, а также для научных исследований и спортивной науки. Однако для их дальнейшего развития и применения в практике необходимо решить ряд технических и методологических проблем.

Микроэлектромеханические сенсоры. Микроэлектромеханические сенсоры (MEMS) - это миниатюрные устройства, которые используют механические, электрические и/или оптические принципы для измерения различных параметров, таких как давление, температура, вибрация, сила и т.д. MEMS-сенсоры используются в различных приложениях, включая

автомобильную и авиационную промышленность, медицинскую диагностику, промышленную автоматизацию и т.д.

MEMS-сенсоры слюны используются для измерения различных параметров слюны, таких как pH-уровень, концентрация глюкозы, белков и других биохимических маркеров. В MEMS-сенсорах слюны используются микроэлектромеханические датчики, которые измеряют изменения физических свойств слюны, таких как ее вязкость и концентрация ионов.

Одним из примеров применения MEMS-сенсоров слюны является диагностика пародонтита. MEMS-сенсоры, способные измерять концентрацию биомаркеров, связанных с воспалительными процессами в тканях десен, могут использоваться для диагностики и мониторинга пародонтита. Эти сенсоры могут обеспечивать быстрые результаты, что делает их полезными для использования в качестве неинвазивной диагностической процедуры.

Другим примером применения MEMS-сенсоров слюны является мониторинг уровня глюкозы в слюне у пациентов с диабетом. MEMS-сенсоры могут быть использованы для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в слюне, что может помочь пациентам с диабетом следить за своим состоянием в реальном времени и принимать соответствующие меры для поддержания нормального уровня глюкозы.

Однако, как и другие типы сенсоров слюны, MEMS-сенсоры также имеют свои ограничения, связанные с точностью измерений, а также с надежностью и долговечностью самого сенсора. Также микроэлектромеханические сенсоры могут быть чувствительны к внешним факторам, таким как температура, влажность и давление, что может влиять на точность измерений.

Тем не менее, развитие технологий MEMS продолжается, и с каждым годом улучшается точность, надежность и долговечность MEMS-сенсоров. Это открывает новые перспективы для применения MEMS-сенсоров в медицине и других отраслях.

Например, недавние исследования показали, что MEMS-сенсоры слюны могут быть использованы для диагностики некоторых неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Это связано с тем, что состав слюны может быть изменен при этих заболеваниях, что может быть обнаружено с помощью MEMS-сенсоров.

Таким образом, MEMS-сенсоры слюны имеют большой потенциал для применения в различных областях медицины и науки, и их развитие и улучшение могут привести к новым методам диагностики и лечения различных заболеваний.

Наносенсоры. Наносенсоры — это сенсоры, которые используют наноматериалы для обнаружения и измерения различных химических и биологических соединений. Они обладают высокой чувствительностью и специфичностью, что делает их эффективными инструментами для диагностики и мониторинга различных заболеваний.

Наносенсоры слюны могут использоваться для обнаружения белков и других биологических маркеров, которые могут свидетельствовать о наличии определенных заболеваний. Например, исследования показали, что наносенсоры, основанные на квантовых точках, могут обнаруживать белки, связанные с раком груди, с высокой чувствительностью и специфичностью.

Кроме того, наносенсоры слюны могут быть использованы для обнаружения маркеров стресса и усталости, что может быть полезно в различных областях, таких как спорт, медицина и психология. Например, исследования показали, что наносенсоры, основанные на нанотрубках углерода, могут измерять уровень кортизола - гормона стресса - в слюне.

Наносенсоры также имеют потенциал для использования в фармацевтической промышленности, например, для обнаружения остатков лекарственных препаратов в слюне или для мониторинга уровня лекарственных веществ в крови.

Несмотря на то, что наносенсоры обладают высокой чувствительностью и специфичностью, их разработка и производство остаются технологически сложными и дорогостоящими. Кроме того, необходимо проводить дополнительные исследования для оценки их безопасности и эффективности в клинической практике.

Для создания наносенсоров слюны используются различные типы наноматериалов, такие как квантовые точки, нанопроволоки, нанотрубки, наночастицы и т.д. Они могут быть функционализированы с помощью различных молекул, таких как антитела, аптамеры или пептиды, чтобы обнаруживать конкретные биологические маркеры.

Существует несколько методов для создания наносенсоров слюны, включая электронную литографию, химическое осаждение, вакуумное напыление, самосборку и др. Кроме того, в последние годы развиваются новые методы, такие как наноимпринтинг и наноструктурирование, которые могут улучшить производственный процесс и эффективность наносенсоров.

Одним из главных преимуществ наносенсоров слюны является их возможность неконтактного измерения, что может быть особенно важно при проведении исследований на людях. Кроме того, слюна является доступным биологическим материалом, который можно легко собрать без болезненных процедур, что делает ее более привлекательной для использования в медицинских исследованиях.

Однако, как и при использовании других типов сенсоров, при использовании наносенсоров слюны необходимо учитывать различные факторы, такие как стабильность, надежность, чувствительность, специфичность и безопасность. Также нужно учитывать возможность воздействия факторов окружающей среды на работу сенсоров, таких как влажность, температура и т.д.

Таким образом, наносенсоры слюны представляют собой перспективную область исследований в медицине и науке, и могут иметь значительный

потенциал для диагностики, мониторинга и лечения различных заболеваний. Однако, для их использования в клинической практике необходимо провести дополнительные исследования, чтобы установить их безопасность и эффективность.

Сенсоры слюны могут иметь множество потенциальных применений в различных областях, включая медицину, спорт, пищевую промышленность, науку о материалах и другие. Ниже приведены некоторые из возможных применений сенсоров слюны.

1. Мониторинг здоровья

Сенсоры слюны могут быть использованы для мониторинга различных заболеваний, таких как диабет, рак, болезнь Альцгеймера и другие. Они могут быть также использованы для мониторинга уровня стресса, а также для диагностики заболеваний десен и зубов.

2. Спортивные приложения

Сенсоры слюны могут быть использованы для мониторинга уровня физической активности у спортсменов и для оценки их уровня гидратации. Они также могут быть использованы для мониторинга уровня лактата в слюне, что может помочь в оптимизации тренировочных программ.

3. Пищевая промышленность

Сенсоры слюны могут быть использованы для измерения вкуса, а также для определения содержания некоторых веществ, таких как соли и сахара, в пищевых продуктах.

4. Наука о материалах

Сенсоры слюны могут быть использованы для изучения свойств материалов, таких как адгезия и коррозия, при помощи анализа слюны, находящейся в контакте с материалом.

5. Безопасность

Сенсоры слюны могут быть использованы для проверки наличия наркотических веществ и алкоголя у водителей, что может помочь в повышении безопасности на дорогах.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Сенсоры слюны представляют собой перспективное направление развития диагностических и мониторинговых технологий в медицине, спорте, пищевой промышленности и других областях. Эти сенсоры могут измерять различные параметры слюны, такие как уровень глюкозы, лактата, ацетонов и других молекул, что может помочь в диагностике и мониторинге заболеваний, а также оптимизации тренировочных программ в спорте.

Однако, существует несколько ограничений в использовании сенсоров слюны, таких как влияние пищи и напитков на состав слюны, а также различия в составе слюны у разных людей и в разное время дня. Кроме того, существуют проблемы с длительностью хранения образцов слюны и с точностью измерений.

Несмотря на эти ограничения, сенсоры слюны продолжают привлекать интерес исследователей в различных областях, и их потенциальные применения показывают, что они могут стать ценным инструментом для диагностики, мониторинга и оптимизации процессов в различных отраслях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chiadò A., Domenici C., Becherini F., Barillaro G. Saliva-based biosensors: Noninvasive monitoring tool for clinical diagnostics // *Sensors and Actuators B: Chemical*. 2018. Vol. 260. P. 328-349.
2. M.P. Ferrara, A. Chiadò, G. Barillaro. A paper-based salivary cortisol test for the non-invasive assessment of adrenal function // *Sensors and Actuators B: Chemical*. 2021. Vol. 329.
3. Punyadeera C., Dimeski G. et al. Innovative diagnostics: saliva as a diagnostic fluid // *Handbook of Innovative Nanomaterials*. 2014. P. 477-500.

4. Kaczor-Urbanowicz K.E., Martin Carreras-Presas C., Aro K., Tu M., Garcia-Godoy F., Wong D.T.W. Saliva diagnostics - Current views and directions // *Experimental Biology and Medicine*. 2017. Vol. 242. P. 459-472.
5. Li Y., Lee J., Ren J., Zhang R., Wang S., Li W. et al. Saliva as a promising diagnostic tool for COVID-19: current status and future direction // *Clinical Chemistry*. 2021. Vol. 67. P. 154-162.
6. Kudratillaev M. B., Yakhshiboev R. E. ANALYSIS OF INNOVATIVE EQUIPMENT FOR THE DIAGNOSIS OF GASTROENTEROLOGICAL DISEASES // *Open Access Repository*. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 13-23.
7. Yakhshiboyev R. E., Kudratillayev M. B., Siddikov B. N. FORSCHUNG VON INNOVATIVER AUSRÜSTUNG FÜR DIE DIAGNOSE VON MAGEN-DARM-ERKRANKUNGEN // *International Bulletin of Applied Science and Technology*. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 100-105.
8. Яхшибоев Р. Э. РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА “SALIVA” ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ // *International Bulletin of Applied Science and Technology*. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 25-33.
9. Yakhshiboyev R. E. HARDWARE-SOFTWARE COMPLEXES FOR THE PRIMARY DIAGNOSIS OF GASTROENTEROLOGICAL DISEASES // *Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences*. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 120-127.
10. Yakhshiboyev R. E. Development of Software and Hardware Complex for Primary Diagnosis of Gastroenterological Diseases on the Basis of Deep Machine Learning // *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science*. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 9-20.
11. Яхшибоев Р. Э. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ

ДИАГНОСТИКИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 108-119.

12. Яхшибоева Д. Э., Эрметов Э. Я., Яхшибоев Р. Э. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 100-107.

13. Яхшибоев Р., Сиддиков Б. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ РАЗНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ //Innovations in Technology and Science Education. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 94-105.

14. Yakhshiboyev R. DEVELOPMENT OF A “SALIVA” HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX MODULES FOR THE PRIMARY DIAGNOSIS OF GASTROINTESTINAL DISEASES //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. A2. – С. 27-34.

15. Yakhshiboyev R. E. DEVELOPMENT OF A HARDWARE MODULES FOR THE PRIMARY DIAGNOSIS OF GASTROINTESTINAL DISEASES //Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 84-90.